

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: A EXIGÊNCIA CORPORATIVA E A REALIDADE DOS PROFISSIONAIS

EMOTIONAL INTELLIGENCE: CORPORATE DEMANDS AND THE REALITY OF PROFESSIONALS

Letícia Azevedo Ferreira da Silva¹, Giovanna Silva Sereno², Diego Rodrigues Dias dos Santos³

RESUMO

A inteligência emocional é uma das competências que mais cresceram como atrativo para as empresas, e as organizações estão em busca de funcionários que possuam essa habilidade para lidar com as pessoas e o ambiente corporativo. No entanto, muitas vezes, os profissionais no mercado de trabalho não investem na aquisição e no desenvolvimento dessa competência devido às condições socioeconômicas e culturais. O objetivo desta pesquisa é analisar se as organizações estão preparadas para desenvolver internamente a inteligência emocional de seus colaboradores, considerando sua alta demanda e as dificuldades de acesso. A metodologia utilizada combina abordagens quantitativa e qualitativa, com a coleta de dados realizada por meio de questionários online via Microsoft Forms. Os resultados demonstraram que, de fato, as empresas requisitam a competência dos candidatos em processos seletivos e funcionários, mas não investem no desenvolvimento dela.

Palavras-Chave: Inteligência Emocional; Competência Comportamental; Desigualdade Socioeconômica e Cultural; Recursos Humanos.

ABSTRACT

Emotional intelligence is one of the fastest-growing skills sought after by companies, as organizations look for employees who possess this ability to manage interpersonal relationships and navigate the corporate environment. However, professionals in the job market often do not invest in acquiring and developing this competence due to socioeconomic and cultural conditions. This research aims to analyze whether organizations are prepared to internally develop their employees' emotional intelligence, considering its high demand and the challenges of access. The methodology used combines both quantitative and qualitative approaches, with data collection conducted through online questionnaires via Microsoft Forms. The results showed that companies indeed require this competence from candidates in selection processes and from employees, but they do not invest in its development.

Keywords: *Emotional Intelligence; Behavioral Competence; Socioeconomic and Cultural Inequality; Human Resources.*

¹ Graduanda do CST em Gestão de Recursos Humanos, FATEC Rubens Lara. Email: leticia.silva252@fatec.sp.gov.br

² Graduanda do CST em Gestão de Recursos Humanos, FATEC Rubens Lara

³ Prof. Mestre do CST em Gestão de Recursos Humanos, FATEC Rubens Lara

INTRODUÇÃO

A crescente competitividade no mercado de trabalho tem levado as empresas a valorizar competências comportamentais além das habilidades técnicas. Nesse contexto, a inteligência emocional tem se consolidado como uma das habilidades mais demandadas, tanto em processos seletivos quanto no desenvolvimento de colaboradores (World Economic Forum, 2025).

O conceito de inteligência emocional, introduzido por Salovey e Mayer (1990), refere-se à capacidade do indivíduo de monitorar seus sentimentos e os dos outros, discriminá-los e utilizar essa informação para guiar pensamentos e ações. No entanto, apesar de sua crescente relevância no ambiente corporativo, o desenvolvimento dessa competência ainda enfrenta desafios estruturais, especialmente quando se considera o impacto das desigualdades socioeconômicas e culturais na formação dos trabalhadores (Schmalor; Heine, 2021).

De acordo com dados do segundo trimestre de 2024 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, no Brasil, a média salarial era de R\$ 3.187,00 (Carvalho, 2024). Já segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2024), o rendimento per capita domiciliar atingiu a média de R\$ 2.069,00 em 2024. Além disso, dados do relatório Oxfam (2022) mostram que 63% da riqueza do país está nas mãos de apenas 1% da população. Ademais, uma pesquisa sobre prioridades, também realizada pela Oxfam (2022), revelou que pessoas que se identificaram como de baixa e média renda classificaram o “estar empregado” como prioridade em suas vidas.

Diante desse panorama, observa-se que o Brasil é, ainda, um país que passa por grandes desigualdades sociais. Nesse contexto, grande parte dos trabalhadores brasileiros ingressa no mercado de trabalho sem um preparo prévio para desenvolver a inteligência emocional, pois sua preocupação central está voltada à subsistência e à obtenção do básico para viver. Assim, muitos trabalhadores enfrentam desafios para atender às exigências corporativas relacionadas a essa competência, o que reforça a necessidade de um papel ativo das empresas na capacitação de seus colaboradores.

A partir dessa problemática, este estudo busca responder à seguinte questão: até que ponto as empresas exigem inteligência emocional de seus colaboradores e estão preparadas para desenvolvê-la internamente, considerando que a maioria dos profissionais não teve

oportunidade de aprimorar essa competência por conta dos seus contextos socioeconômicos e culturais?

Com isso, o objetivo geral desta pesquisa é estudar se as organizações estão preparadas para desenvolver a inteligência emocional de seus colaboradores internamente, considerando que essa é uma das competências mais cobradas e as limitações de acesso a ela por aqueles que ingressam no mercado de trabalho.

REFERENCIAL TEÓRICO

O presente referencial teórico está estruturado em três seções e abordará o conceito de inteligência emocional (IE), a influência de contextos socioeconômicos e culturais desiguais no desenvolvimento da IE, e a realidade corporativa diante da exigência dessa competência.

Inteligência Emocional

O conceito de inteligência emocional foi introduzido por Salovey e Mayer (1990) no artigo "*Emotional Intelligence*", no qual os autores a definem como:

"Um subconjunto da inteligência social que envolve a capacidade de monitorar os sentimentos e emoções próprias e dos outros, de discriminá-las e de usar essa informação para orientar o pensamento e as ações de alguém" (Salovey; Mayer, 1990, p.189, tradução nossa⁴).

Ainda segundo os autores, para que um indivíduo seja considerado emocionalmente inteligente, é necessário que apresente quatro habilidades fundamentais: percepção emocional (capacidade de reconhecer emoções), facilitação emocional (uso das emoções para aprimorar o pensamento), compreensão emocional (interpretação e análise das emoções) e gerenciamento emocional (regulação e controle das emoções para adaptação e bem-estar) (Salovey; Mayer, 1990).

Daniel Goleman expandiu o conceito de inteligência emocional em seu livro "*Inteligência Emocional: A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente*", publicado em 1995, definindo-a como a capacidade de reconhecer, compreender, gerenciar e utilizar as emoções de forma eficaz, tanto no âmbito individual quanto nos relacionamentos interpessoais. O autor

⁴ "A subset of social intelligence that involves the ability to monitor one's own and other's feelings and emotions, to discriminate among them and to use this information to guide one's thinking and actions" (Salovey & Mayer, 1990, p.189).

argumenta que a inteligência emocional (IE) pode ser tão ou mais relevante do que o quociente intelectual (QI) para o sucesso pessoal e profissional (Goleman, 1995).

Além disso, o autor identificou cinco competências centrais da inteligência emocional: autoconhecimento emocional (capacidade de reconhecer e compreender as próprias emoções), autorregulação emocional (habilidade de controlar impulsos e lidar com o estresse de maneira construtiva), motivação intrínseca (capacidade de manter o foco e a persistência na busca por objetivos), empatia (habilidade de compreender as emoções e perspectivas alheias) e habilidades sociais (competência para estabelecer relacionamentos eficazes e se comunicar de forma assertiva) (Goleman, 1995).

A influência dos contextos socioeconômicos e culturais

Segundo Barnett (2021), o suporte psicológico é essencial para o desenvolvimento da inteligência emocional, pois, como defende Goleman (1995), o autoconhecimento é um dos pilares dessa competência e pode ser estimulado com o auxílio de profissionais da psicologia.

Nesse contexto, esse desenvolvimento torna-se mais viável para pessoas que têm condições de arcar com esse tipo de serviço, já que, infelizmente, ele ainda é inacessível para aqueles em situação de desigualdade socioeconômica. Assim, sem acesso a suporte psicológico ou programas de apoio, promover o aprendizado e a prática da inteligência emocional torna-se um grande desafio.

Schmalor e Heine (2021) alegam que a cultura exerce uma influência significativa sobre a forma como as emoções são percebidas e expressas, moldando o comportamento emocional do ser humano. Isso ocorre porque pessoas que vivem ou viveram em ambientes hostis ou em condições adversas tendem a lidar com as emoções sob a influência direta de suas experiências.

Dito isso, indivíduos que cresceram em contextos extremamente negativos expressam aquilo que foi vivenciado e sentido de forma condicionada, o que impacta diretamente o desenvolvimento da inteligência emocional. Por exemplo, em ambientes nos quais a repressão emocional é incentivada, a manifestação de sentimentos pode ser minimizada ou até inexistente, dificultando a construção de relações interpessoais e, conseqüentemente, da IE.

A exigência da IE nas organizações: realidade das empresas

A valorização de competências comportamentais no mercado de trabalho tem sido evidenciada por pesquisas globais sobre recrutamento e seleção. A edição *Habilidades 360º*,

publicada em 2020 pela *Michael Page* - uma das maiores empresas do setor - revelou que a inteligência emocional ocupa a segunda posição entre as competências mais requisitadas por grandes organizações da América Latina, sendo citada por 33,8% das empresas entrevistadas. No Brasil, esse percentual é ainda mais elevado, atingindo 42,9%, o que reforça a relevância dessa habilidade no contexto corporativo nacional (Michael Page, 2020).

Apesar da alta demanda por inteligência emocional entre os candidatos, os investimentos empresariais voltados ao desenvolvimento dessa competência ainda são limitados - para não dizer inexistentes. De acordo com dados da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD), apenas 2,3% da folha salarial, em média, são destinados a treinamento e desenvolvimento no Brasil (TERRA, 2022). Esse dado demonstra que, embora as empresas afirmem investir em capacitações, ao se analisar o montante efetivamente aplicado, torna-se evidente a falta de confiança e de valorização dessa área - tanto pelo setor de Recursos Humanos quanto no que diz respeito ao desenvolvimento dos colaboradores e ao crescimento organizacional como um todo.

Para Miguel (2024), a relutância das empresas em investir no desenvolvimento da inteligência emocional pode ser explicada por fatores econômicos e estratégicos. Nesse contexto, ao refletir sobre o assunto, percebe-se que é difícil colocar essa ideia em prática e buscar investimentos para algo que demanda tempo para apresentar resultados.

Desse modo, como as empresas operam com base em números, o setor de Recursos Humanos precisa demonstrar resultados concretos para que a organização sequer considere o investimento. Consequentemente, a dificuldade de mensuração das competências comportamentais e o custo imediato com treinamentos tornam-se obstáculos diretos no momento em que o RH solicita recursos para ações de treinamento e desenvolvimento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa científica possui uma abordagem de caráter descritivo, com metodologia mista, quantitativa e qualitativa, tendo como objetivo descrever a perspectiva dos recrutadores a respeito da inteligência emocional - se essa competência é exigida nos processos seletivos e se há políticas estruturadas para seu desenvolvimento nas empresas onde atuam - e como os funcionários percebem a importância da IE.

Os dados foram coletados por meio de dois questionários online via *Microsoft Forms*. O primeiro questionário foi direcionado a profissionais de recrutamento e seleção ou a outros profissionais envolvidos no processo de contratação, sendo composto por 11 perguntas fechadas, com 40 respondentes. Já o segundo questionário foi direcionado a pessoas que se identificam como funcionários de empresas, contendo 11 perguntas fechadas, com 65 respondentes.

Além disso, os respondentes de ambos os questionários foram selecionados de maneira aleatória, com os questionários sendo divulgados nas redes sociais, *WhatsApp* e *LinkedIn* dos autores, entre 15 e 24 de março. As análises foram realizadas por meio da interpretação de gráficos.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os dados foram coletados por meio do *Microsoft Forms* e exportados para o *Microsoft Excel*, onde foram realizadas a coleta, organização, cálculo de percentuais e visualização dos dados.

Percepção dos recrutadores sobre a inteligência emocional no processo de contratação

As perguntas de 1 a 3 do questionário aplicado aos profissionais de recrutamento e seleção estão relacionadas ao perfil dos respondentes, sendo questionado: “Qual o porte da empresa em que você trabalha?”, “Em qual cargo você atua?” e “Qual o seu tempo de atuação na área de Recursos Humanos?”. Com base nas respostas, 48% dos profissionais trabalham em empresas de grande porte, 44% em empresas de médio porte e 8% em empresas de pequeno porte.

Em relação ao cargo que exercem, 40% se denominam assistentes, 35% analistas, 15% auxiliares, 5% coordenadores, 5% assinalaram a opção “outro” (sendo especialista e *freelance*). Quanto ao tempo de atuação, 38% atuam entre 1 a 3 anos, 28% entre 4 a 7 anos, 18% entre 8 a 15 anos, 13% atuam há menos de 1 ano e 3% há mais de 15 anos.

Em relação ao Gráfico 1, este aborda a importância que os profissionais de recrutamento e seleção atribuem à inteligência emocional ao contratar um novo funcionário. Diante disso, 45% consideram a IE um critério essencial, enquanto 50% a consideram relevante apenas para cargos específicos.

Gráfico 1 – Em sua empresa, a inteligência emocional é um critério considerado a seleção de candidatos?

Fonte: elaborado pelos autores

A respeito do Gráfico 2, trata-se da comparação entre as competências técnicas e comportamentais, avaliando qual delas tem maior peso na contratação de um candidato. Dessa forma, cerca de 78% dos respondentes afirmaram que o ideal é haver um equilíbrio entre ambas e 13% declararam valorizar mais as competências comportamentais no momento da contratação.

Gráfico 2 – Comparando competências técnicas e comportamentais, qual delas tem maior peso nos processos seletivos?

Fonte: elaborado pelos autores

No que tange ao Gráfico 3, ele aborda se as empresas investem significativamente em treinamentos específicos para desenvolver a inteligência emocional. Nesse sentido, 78% dos recrutadores afirmaram que a empresa não aplica avaliações formais de IE, enquanto 22% responderam que há avaliações, mas de maneira indireta, sem um foco específico na inteligência emocional.

Gráfico 3 – Sua empresa utiliza testes ou avaliações específicas para medir a inteligência emocional dos candidatos?

Fonte: elaborado pelos autores

O Gráfico 4 aborda a opinião dos profissionais de recrutamento e seleção diante de candidatos que não demonstraram possuir inteligência emocional, analisando se já recusaram alguma contratação por esse motivo. Dessa maneira, 70% relataram que já recusaram candidatos em algumas ocasiões, 15% responderam que não recusaram, mas já consideraram essa possibilidade e, em contrapartida, 8% afirmaram que recusam candidatos que não apresentem essa competência.

Gráfico 4 – Você já recusou um candidato por falta de inteligência emocional, mesmo que ele tivesse as competências técnicas necessárias para o cargo?

Fonte: elaborado pelos autores

O Gráfico 5 apresenta a percepção dos recrutadores a respeito da condução de processos seletivos nos quais a exigência da inteligência emocional foi determinada explicitamente pela chefia. Dito isso, 60% dos respondentes afirmaram que essa situação ocorreu algumas vezes, 13% relataram que ocorre com frequência e 7% declararam nunca ter passado por essa experiência.

Gráfico 5 – Você já conduziu um processo seletivo no qual a empresa explicitamente mencionou que o cargo exigia inteligência emocional?

Fonte: elaborado pelos autores

O Gráfico 6 evidencia a opinião dos profissionais responsáveis por contratações sobre as empresas em que atuam, especificamente quanto ao investimento em treinamentos ou universidades corporativas voltados para o desenvolvimento de competências comportamentais, como a inteligência emocional. Nessa perspectiva, 60% dos participantes relataram que não há investimento por parte das empresas em treinamentos com esse objetivo, 18% disseram que há investimento, mas apenas em ações pontuais, enquanto apenas 15% indicaram a existência de programas estruturados voltados ao desenvolvimento de competências comportamentais.

Gráfico 6 – Sua empresa investe em universidades corporativas ou treinamentos para desenvolver habilidades comportamentais, incluindo inteligência emocional?

Fonte: elaborado pelos autores

Em relação ao Gráfico 7, observa-se uma incoerência por parte das empresas: embora exijam inteligência emocional dos profissionais, investem pouco em seu desenvolvimento. Diante disso, 60% dos profissionais de recrutamento e seleção afirmaram que a empresa onde atuam exige IE dos candidatos nos processos seletivos, mas não realiza investimentos nessa área; 20% responderam que há exigência, porém com investimento limitado; e apenas 10% relataram que a empresa exige e, de fato, investe significativamente no desenvolvimento dessa competência.

Gráfico 7 – Em sua percepção, há uma coerência entre a exigência da inteligência emocional nos processos seletivos e os investimentos feitos no desenvolvimento dessa competência dentro da empresa?

Fonte: elaborado pelos autores

A respeito do gráfico 8, ele apresenta a opinião dos recrutadores sobre a influência do contexto socioeconômico desigual no desenvolvimento da inteligência emocional como competência comportamental. Nesse sentido, 65% dos respondentes afirmaram que a desigualdade socioeconômica impacta significativamente a aquisição e o desenvolvimento da IE, 23% indicaram que o impacto ocorre, mas de forma moderada, 8% disseram não saber responder e 4% relataram não perceber um impacto relevante nesse processo.

Gráfico 8 – Você acredita que o contexto socioeconômico dos candidatos impacta no desenvolvimento de suas habilidades em inteligência emocional?

Fonte: elaborado pelos autores

Percepção dos colaboradores sobre a inteligência emocional

As perguntas de 1 a 5 do questionário aplicado às pessoas que se identificam, de alguma forma, como funcionários dizem respeito ao perfil dos respondentes. Foram questionados sobre: “Qual sua faixa etária?”, “Qual seu tempo de experiência de trabalho?”, “Qual seu nível de escolaridade?”, “Qual sua faixa salarial mensal?” e “Em qual área de atuação profissional você atua?”.

Com base nas perguntas, observou-se que, em relação à faixa etária, cerca de 46% dos respondentes têm entre 20 e 30 anos, 28% entre 31 e 40 anos, 14% entre 41 e 50 anos, 6% têm menos de 20 anos e 6% mais de 50 anos. Quanto ao tempo de experiência profissional, 29% possuem mais de 15 anos de atuação, 28% entre 1 a 3 anos, 20% entre 8 a 15 anos, 18% entre 4 a 7 anos e 5% têm menos de 1 ano. Em relação ao nível de escolaridade, 32% concluíram o ensino médio, 28% têm ensino superior incompleto, 18% superior completo, 14% pós-graduação ou mais, 3% ensino fundamental incompleto, 3% ensino fundamental completo e 2% ensino médio incompleto.

Ademais, em relação à faixa salarial mensal dos respondentes, 57% ganham entre 1 e 3 salários mínimos, 22% recebem até 1 salário-mínimo, 17% entre 3 e 5 salários mínimos, e 4% entre 5 e 10 salários mínimos. Quanto à área de atuação profissional, 26% assinalaram a opção “outro”, sendo que, dentro desse grupo, 65% atuam na área da educação, 8% na limpeza, 5%

na construção civil, 5% em segurança do trabalho, 3% em projetos, 3% na área acadêmica, 3% no transporte, 3% em atendimento, 3% em contabilidade e 2% no setor de automóveis. As demais áreas diretamente mencionadas pelos participantes incluem: administrativa (20%), saúde (14%), recursos humanos (12%), comercial (11%), operações (9%), tecnologia (6%) e comércio exterior (2%).

A respeito do Gráfico 9, observa-se a lacuna discrepante entre as pessoas que tiveram contato e as que não tiveram contato com a competência da inteligência emocional antes de ingressarem no mercado de trabalho, o que demonstra que essa não foi uma temática de fácil acesso na realidade em que viveram. Desse modo, 55% dos respondentes indicaram não ter tido contato com esses conteúdos antes de ingressarem no mercado, enquanto apenas 17% relataram ter tido acesso de forma informal, por meio de experiências pessoais e autoaprendizado.

Gráfico 9 – Antes de ter contato com o mercado de trabalho, você teve acesso a informações, treinamentos ou programas sobre Inteligência Emocional?

Fonte: elaborado pelos autores

Em relação ao Gráfico 10, ele apresenta a opinião dos respondentes sobre terem participado de processos seletivos nos quais os recrutadores deixaram claro que a inteligência emocional estava sendo avaliada e considerada uma exigência naquele processo. Dito isso, 52% dos participantes afirmam que nunca participaram de processos seletivos que declarassem

essa exigência, 20% disseram que sim, mas de maneira indireta, 17% não se lembram, enquanto apenas 11% mencionaram que a exigência da IE foi feita de forma explícita no momento da entrevista.

Gráfico 10 – Você já participou de algum processo seletivo em que foi mencionado que o cargo ao qual você concorria exigia inteligência emocional?

Fonte: elaborado pelos autores

Referente ao Gráfico 11, ele evidencia a percepção dos respondentes sobre como a empresa enxerga a inteligência emocional enquanto competência comportamental, ou seja, se as organizações a consideram uma habilidade essencial nos funcionários. Nesse contexto, os dados indicam que 38% dos entrevistados relataram que a IE não é considerada pelas empresas, 27% afirmaram que se trata de uma competência altamente valorizada e incentivada, 23% disseram que, embora seja reconhecida como importante, não é uma exigência formalmente explícita, conquanto 12% não souberam responder por incerteza.

Gráfico 11 – Em sua opinião, sua empresa considera a inteligência emocional uma competência fundamental para os colaboradores?

Fonte: elaborado pelos autores

No que tange ao Gráfico 12, observa-se a visão dos funcionários sobre as organizações em que trabalham ou já trabalharam diante da seguinte questão: se elas oferecem oportunidades para desenvolver a inteligência emocional como competência organizacional. Dessa maneira, os dados revelaram que cerca de 51% dos participantes da pesquisa afirmaram que as oportunidades são escassas ou inexistentes, 29% relataram que existem oportunidades de desenvolvimento da IE, porém são limitadas, enquanto 11% afirmaram que há, de fato, programas estruturados e frequentes, e 9% não souberam responder à pergunta.

Gráfico 12 – As empresas onde você trabalhou (ou trabalha) ofereceram oportunidades suficientes para desenvolver sua inteligência emocional?

Fonte: elaborado pelos autores

O Gráfico 13 apresenta o quanto os respondentes acreditam que o contexto socioeconômico e cultural interferiu diretamente na aquisição e no desenvolvimento da competência de inteligência emocional - seja pelo ambiente em que cresceram, pela forma de educação que receberam ou pelos recursos que tinham disponíveis, por exemplo. Nesse sentido, os dados apontam que 49% dos participantes acreditam que sim, houve influência, mas desenvolveram a IE por conta própria; 20% relataram que tiveram boas oportunidades desde cedo e que isso não impactou diretamente; enquanto 8% acreditam que seu contexto não impactou significativamente no desenvolvimento dessa competência.

Gráfico 13 – Você acredita que sua formação socioeconômica e cultural influenciou suas habilidades em inteligência emocional? Por exemplo, o ambiente onde cresceu, a forma como foi educado ou os recursos que tinha à disposição.

Fonte: elaborado pelos autores

Em relação ao Gráfico 14, ele expõe a percepção dos participantes da pesquisa sobre se já sabiam e dominavam o significado de inteligência emocional antes de responderem ao questionário, considerando que o conceito foi apresentado nas orientações iniciais. Nessa perspectiva, 53% relataram que tinham uma noção, porém não dominavam completamente o conceito; 20% afirmaram que compreendiam e dominavam bem o significado de IE; 18% não tinham certeza sobre o que exatamente significava; e 9% nunca tinham ouvido falar ou não entendiam a definição do termo.

Gráfico 14 – Antes de ler a definição de inteligência emocional descrita neste formulário, você considera que compreendia e dominava o conceito?

Fonte: elaborado pelos autores

DISCUSSÃO

Diante do exposto, nota-se uma contradição entre a valorização da inteligência emocional no processo de contratação das empresas e sua ausência no cotidiano organizacional. Em outras palavras, os recrutadores valorizam essa competência, todavia os funcionários não percebem essa valorização no dia a dia. Isso decorre de falhas na comunicação interna ou até mesmo de uma cultura organizacional desalinhada com o discurso do setor de Recursos Humanos no momento da contratação.

Além disso, observa-se uma cobrança emocional sobre os funcionários sem o devido suporte. Nesse sentido, as empresas esperam equilíbrio, autocontrole e empatia dos colaboradores, porém não oferecem, por exemplo, apoio psicológico para o desenvolvimento dessas competências, configurando uma exigência desigual. Diante disso, emergem também a questão da desigualdade de acesso a ferramentas ou atividades que promovam a inteligência emocional, considerando que o contexto socioeconômico impacta diretamente na aquisição e no desenvolvimento dessa competência comportamental.

Embora haja um discurso corporativo - ainda que escasso - de que “desenvolver os funcionários” é uma meta, faltam ações práticas voltadas ao desenvolvimento da inteligência emocional, apesar de sua constante exigência. Isso se evidencia na ausência de iniciativas como *workshops*, mentorias, palestras, terapeutas organizacionais e momentos de escuta. Desse

modo, a inexistência dessas ações, somada a um discurso que afirma o contrário, revela uma abordagem superficial e meramente estética, na qual a empresa aparenta se importar com o funcionário, mas essa preocupação não se concretiza na prática.

Acerca disso, a Tabela 1 apresenta algumas sugestões de como as organizações podem implementar ações voltadas ao desenvolvimento da inteligência emocional. As propostas são adaptáveis a empresas de pequeno, médio e grande porte, independentemente das condições de investimento, inclusive quando são limitadas ou inexistentes.

Quadro 1 – Ideias de ações para implementar nas organizações e desenvolver a inteligência emocional nos colaboradores

Ação	Como implementar?	Benefícios	Referências
Apoio de um psicólogo organizacional.	Contratar um psicólogo organizacional para atuar internamente ou oferecer atendimentos periódicos aos colaboradores.	Maior suporte emocional, melhora no clima organizacional e desenvolvimento da resiliência e da inteligência emocional.	Tonetto <i>et al.</i> (2008) aborda a importância da psicologia organizacional.
Aplicação de testes comportamentais <i>online</i> ou impressos.	Aplicar avaliações de perfil comportamental com o auxílio de um psicólogo ou profissional do RH para desenvolver o autoconhecimento e as habilidades interpessoais. Ex.: DISC, Big Five e STAR.	Maior autoconhecimento, melhor adaptação às equipes e aumento da eficácia da comunicação.	Goleman (1995) discorre sobre a importância do autoconhecimento e indica que avaliações de IE auxiliam no seu levantamento e descobrimento.
Treinamentos de comunicação não violenta (CNV).	Realizar treinamentos sobre técnicas de CNV, pois estimula e desenvolve a autoconsciência, autorregulação, empatia e habilidades sociais que são fundamentais para o desenvolvimento da IE.	Redução de conflitos, aumento da empatia e melhora no ambiente de trabalho.	Rosenberg (2003) apresenta sobre a importância de realizar treinamentos em CNV para o desenvolvimento de boas relações interpessoais e da autoconsciência.
Gamificação.	Criar trilhas de aprendizagem por meio da gamificação, contendo desafios, dinâmicas e jogos voltados para o desenvolvimento da IE.	Engajamento no aprendizado, melhor retenção de conhecimento e aplicação prática no dia a dia.	Gualter (2022) descreve que a gamificação é uma ferramenta estimulante no processo de aprendizagem, promovendo maior engajamento por parte dos participantes.

Fonte: elaborado pelos autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a pesquisa, conclui-se que, embora as empresas exijam inteligência emocional tanto em processos seletivos quanto no cotidiano dos funcionários, o investimento interno para desenvolvê-la é escasso. Dito isso, percebe-se um contraste evidente: recrutadores valorizam a IE, porém a maioria dos funcionários não percebe essa prioridade na prática.

Outrossim, o impacto do contexto socioeconômico no desenvolvimento dessa competência comportamental é ignorado pelas organizações, que não possuem estratégias para enfrentá-lo. E, apesar da resistência em investir devido ao tempo e custo envolvidos, é possível começar com ações simples e de baixo custo, como materiais impressos ou testes internos desenvolvidos pelo setor de Recursos Humanos. Assim, torna-se essencial alinhar o discurso à prática, investindo de fato no desenvolvimento da inteligência emocional nas empresas.

Como limitação deste estudo, destaca-se o fato de que a pesquisa se concentrou em uma amostra limitada de funcionários e empresas, o que pode não refletir a realidade de todos os setores ou regiões. Além disso, por se tratar de um levantamento com foco na percepção dos participantes, não foram analisados dados objetivos de desempenho relacionados à inteligência emocional. Futuros estudos podem ampliar a amostra, incluir diferentes áreas de atuação e utilizar métodos mistos para obter resultados mais abrangentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARNETT, David James. Self-Knowledge Requirements and Moore's Paradox. *The Philosophical Review*, Durham, v. 130, n. 2, p. 227-262, 2021. Acesso em: 03 março 2025.

CARVALHO, Sandro Sacchet de. Retrato dos rendimentos do trabalho – resultados da PNAD Contínua do quarto trimestre de 2024. *Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada*. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/tag/massa-salarial/#:~:text=Estimativas%20mensais%20mostram%20que%20o%20rendimento%20habitual%20m%C3%A9dio%20real%20em,R%24%203.141%2C00>>. Acesso em: 9 março 2025.

GOLEMAN, Daniel. *Inteligência Emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente*. Rio de Janeiro: Objetiva Ltda, 2011. 420 p. Tradução de Marcos Santarrita. Versão original publicada em 1995. Acesso em: 20 fevereiro 2025.

GUALTER, Letícia Rodrigues Dumont. *GAMIFICAÇÃO, ENGAJAMENTO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA*. 2022. 55 f. Monografia (Especialização) - Curso de Pedagogia, Universidade

Federal da Paraíba Para Obtenção do Título de Licenciatura, João Pessoa, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/25677/1/LRDG10012023.pdf>. Acesso em: 01 maio 2025.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *IBGE divulga rendimento domiciliar per capita 2024 para Brasil e unidades da federação*. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/42761-ibge-divulga-rendimento-domiciliar-per-capita-2024-para-brasil-e-unidades-da-federacao>>. Acesso em: 10 março 2025.

MICHAEL PAGE (Brasil). *Habilidades 360°: América Latina 2020 - Impulsione seu negócio com talentos híbridos*. Relatório em pdf. Disponível em: <https://www.michaelpage.com.br/sites/michaelpage.com.br/files/habilidades_360deg_america_latina_2020_-_impulsione_seu_negocio_com_talentos_hibridos-1-33_1.pdf> Acesso em: 09 março 2025.

MIGUEL, José Eduardo Santos. *A Relutância das Empresas em Investir em Treinamentos: custos, percepções e estratégias*. LinkedIn. Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/relut%C3%A2ncia-das-empresas-em-investir-treinamentos-e-santos-miguel-zaigc/>>. Acesso em: 07 março 2025.

OXFAM - Oxford Committee for Famine Reliefe (Brasil). *Pesquisa Nós e as Desigualdades 2022*. Relatório em pdf. Disponível em: <<https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/pesquisa-nos-e-as-desigualdades/pesquisa-nos-e-as-desigualdades-2022/>>. Acesso em: 01 março 2025.

ROSENBERG, Marshall B. *COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais*. 2. ed. São Paulo: Ágora, 2003. 360 p. Tradução por Mário Vilela. Disponível em: <https://ceaf.mpba.mp.br/wp-content/uploads/2022/10/Comunicacao-Nao-Violenta.pdf>. Acesso em: 09 maio 2025.

SALOVEY, Peter; MAYER, John D. Emotional Intelligence. *Sage Journals: Imagination, Cognition and Personality*. New Haven, Connecticut, v. 9, n. 3, p. 185-211, 1990. Acesso em: 01 março 2025.

SCHMALOR, Anita; HEINE, Steven J.. Subjective Economic Inequality Decreases Emotional Intelligence, Especially for People of High Social Class. *Sage Journals: Social Psychological and Personality Science*. Canada, v. 13, n. 2, p. 608-617, 2021. Acesso em: 13 março 2025.

TERRA. *Empresas investem apenas 2% da folha salarial em T&D*. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/noticias/empresas-investem-apenas-2-da-folha-salarial-em-td,15872a5051998f7d41417f734cdeaefd08mj675r.html>>. Acesso em: 06 março 2025.

TONETTO, Aline Maria et al. Psicologia organizacional e do trabalho no Brasil: desenvolvimento científico contemporâneo. *Psicologia & Sociedade*, [S.L.], v. 20, n. 2, p. 165-173, ago. 2008. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0102-71822008000200003>.

WORLD ECONOMIC FORUM. *Future of Jobs Report 2025*. Relatório em pdf. Disponível em: <<https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>>. Acesso em: 03 março 2025.